

УДК 657.243

**БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВЫПУСКА И ПРОДАЖИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ****ACCOUNTING OF RELEASE AND SALE OF FINISHED PRODUCT
AT CATERING ESTABLISHMENTS**

©Дедова О. В.

канд. экон. наук

*Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского
г. Брянск, Россия, o.vod2012@yandex.ru*

©Dedova O.

PhD

*Petrovsky Bryansk state University
Bryansk, Russia, o.vod2012@yandex.ru*

©Ермакова Л. В.

канд. экон. наук

*Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского
г. Брянск, Россия, tkdtkd@yandex.ru*

©Ermakova L.

PhD

*Petrovsky Bryansk state University
Bryansk, Russia, tkdtkd@yandex.ru*

©Кузнецова О. Н.

канд. экон. наук

*Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского
г. Брянск, Россия, olga-kuz-1979@mail.ru*

©Kuznetsova O.

PhD

*Petrovsky Bryansk state University
Bryansk, Russia, olga-kuz-1979@mail.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены особенности документального оформления, аналитического и синтетического учета выпуска и реализации готовой продукции на предприятиях общественного питания.

Abstract. In article features of documentary registration, analytical and synthetic accounting of release and sale of finished goods at catering establishments are considered.

Ключевые слова: готовая продукция, предприятия общественного питания.

Keywords: finished goods, catering establishments.

Готовой продукцией в кафе, ресторанах и закусочных являются готовые блюда, продукты питания, приобретенные у поставщиков для дальнейшей перепродажи в качестве дополнительных элементов оказания услуг общественного питания. Организации для привлечения клиентов вместе с изготавливаемыми изделиями перепродают соки, газированные напитки, алкогольные напитки, минеральную воду, шоколад и другие пищевые продукты. Поэтому готовой продукцией признаются и товары, проданные через объекты стационарной и нестационарной торговой сети вместе с производимыми блюдами.

Продукция, не прошедшая к отчетной дате всех технологических операций и приемки в состав готовой продукции, не включается, а подлежит учету как незавершенное производство.

Производство готовой продукции в организациях общепита осуществляется в специальных помещениях — кухнях, для готовки используются продукты питания, сами производственные цеха подлежат обеспечению электроэнергией, водоснабжением и др. составляющими.

Фактический расход топлива и электроэнергии списывается на производство на основе показателей измерительных приборов. Электроэнергию и топливо (природный газ) организации анализируемой отрасли потребляют со стороны. Организация отправляет поставщикам показатели своих измерительных приборов, на основании которых они делают соответствующие расчеты и выписывают товарно-транспортные накладные в конце каждого месяца.

Данные счета-фактуры служат основанием для составления Ведомости фактического расхода топлива и Ведомости фактического расхода электроэнергии, где отражаются данные о фактическом расходе топлива и энергии, а также бухгалтерские записи с указанием суммы затрат, отнесенной на основное производство или общехозяйственные расходы. Данные суммы затрат находят свое отражение в итоговой себестоимости, а также в производственном отчете по соответствующим статьям и в дальнейшем подлежат распределению.

Приобретение продуктов, работ, услуг, вспомогательных материалов для деятельности организаций общепита осуществляется на основании заключенных с поставщиками и подрядчиками договоров поставки на передачу материальных ценностей, выполнение работ, оказание услуг. В договоре поставки материальных ценностей отражается предмет договора, цена и порядок расчетов, права и обязанности сторон, срок действия договора и другие условия.

После оказания соответствующих работ и услуг подрядчики выставляют акты на оказание услуг с указанием их наименования, количества, цены и общей стоимости. К акту прикладываются счета-фактуры на оказанные услуги с выделением отдельной графой величины НДС. В акте приводится перечень работ, услуг, их стоимость, сумма начисленного НДС. Акт составляется в двух экземплярах: один остается у покупателя, второй — подписанный и заверенный печатью возвращается продавцу.

Движение товаров от поставщика к потребителю фиксируется в товаросопроводительных документах, предусматривающих условия поставки и правила перевозки грузов.

Поступление от поставщиков продуктов питания и других материальных ценностей для производства готовых блюд оформляется товарными накладными, если груз доставлен самим поставщиком — еще и товарно-транспортной накладной, а также счетами-фактурами.

Товарная накладная, составленная продавцом без каких-либо искажений и ошибок, является основным первичным документом, подтверждающим затраты анализируемой организации. В этом документе отражаются реквизиты поставщика и покупателя, наименование товаров, их количество, стоимость за единицу, величина НДС, общая стоимость приобретения с учетом НДС, выделенного отдельной строкой. Документ заверяется подписью руководителя и главного бухгалтера.

Величина поставок, образующая кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками, отражается в учетных регистрах, формируемых бухгалтерией организации общепита по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» [1, с. 180].

Отпуск материальных ценностей со складов в основное производство — кухни и бары осуществляется на основании требований — накладных. Накладная-требование на отпуск (внутреннее перемещение) материальных ценностей используется для учета движения

запасов на территории самого предприятия. Выписывается в двух экземплярах — один экземпляр вручается получателю, второй — складу, который впоследствии сдается в бухгалтерию. При перемещении внутри предприятия накладную оформляет материально ответственное лицо склада, сдающего ценности. Один экземпляр является основанием при списании ценностей для кладовщика, а второй — при оприходовании ценностей для подотчетного лица [3, с. 80].

Учет материальных запасов на складах ведет кладовщик, он же и материально-ответственное лицо. Приемку документов, отражающих движение материальных запасов, бухгалтер осуществляет на складе посредством составления Реестра приемки-передачи документов в одном экземпляре. При этом работник бухгалтерии информирует главного бухгалтера о выявленных недостатках в работе материально ответственных лиц, а также о результатах выборочных проверок и проведенном инструктаже.

За каждый день из производственных цехов (кухня, кулинария, бар) в бухгалтерию передают Отчет по списанию рецептуры, где указывается стоимость товаров и сырья, полученных от поставщиков и использованных для производства блюд, приводятся ежедневные списки ингредиентов, начисляется наценка и определяется расчетная стоимость готовых блюд.

По алкогольной продукции за каждый месяц составляется сводная ведомость по видам продукции, числящейся на складе, по ее изготовителям. В разрезе по каждому наименованию продукции указываются реквизиты поставщиков.

Выпуск готовой продукции и сдача ее на склад оформляется приемосдаточными накладными, которые составляются на каждую смену и служат основанием для заполнения отчета о работе смены.

На основе приемо-сдаточных накладных заполняются накопительные ведомости выпуска готовой продукции за месяц, данные из которых (в общих суммах по каждому виду готовых изделий) переносятся в документ произвольной формы — Свод выработки и реализации готовых блюд в натуральном и денежном выражении.

Счет 43 «Готовая продукция» используется для отражения стоимости готовой продукции, производимой цехами предприятия. По дебету счета отражается фактическая себестоимость изготовленной продукции, а по кредиту — списывается себестоимость переданной на реализацию продукции.

Реализация готовой продукции оптовым покупателям в обязательном порядке оформляется счетом-фakturой с указанием реквизитов организации общественного питания, покупателя, наименования товаров, количества, стоимости и величины НДС. Ежемесячно бухгалтерская служба организации анализируемой сферы формирует следующие отчеты по отгрузке продукции:

1. Отчет по продажам — по каждому виду готовых блюд отражается проданное количество, средняя цена продажи и общая стоимость, исходя из фактических затрат и использованная при продаже, торговая наценка и сумма прибыли.

2. Расчеты с покупателями и поставщиками — наличие и изменение долга по поставщикам и покупателям предприятия за каждый месяц. В основном, информация отражает кредиторскую задолженность организации перед поставщиками запасов [4, с. 203].

Реализация продукции осуществляется через специально оборудованные стационарные места, имеющие прилавок, весы, оформленные витрины с приложенным ценником на каждый вид товаров. При этом в торговом ценнике отражено наименование товара, его вес, производитель и розничная цена. Отпуск товаров населению осуществляется с использованием контрольно-кассового аппарата, с помощью которого выбивается чек. В чеке содержится наименование продавца, его ИНН, сумма, дата и время покупки.

Переданная покупателям продукция по ценам реализации отражается по дебету счета 50 «Касса» и кредиту счета 90 «Продажи», который применяется для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности

организации, а также для выявления финансового результата по ним. К счету 90 открываются два субсчета: 90/1 — выручка от продаж, 90/2 — себестоимость продаж, 90/7 — расходы на продажу, 90/9 — Прибыли и убытки [2, с. 100].

Продажа готовых блюд в организациях общественного питания осуществляется населению за наличный расчет, поэтому вся оплата проходит через кассу. При этом НДС обычно не начисляется, поскольку предприятия общественного питания, как правило, применяют специальный налоговый режим в виде ЕНВД.

Для отражения информации о расходах, связанных с продажей продукции, предназначен счет 44 «Расходы на продажу». С его помощью, в частности, учитываются расходы на: упаковку изделий при передаче покупателям; погрузку в автомобили и доставку продукции в торговые точки; содержание помещений для хранения готовой продукции в местах ее реализации; оплату труда продавцов с отчислениями во внебюджетные фонды; рекламу; представительские расходы; другие аналогичные расходы.

По дебету счета 44 «Расходы на продажу» учитываются суммы произведенных фирмой расходов, связанных с продажей готовой продукции, товаров. Эти суммы ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи». Аналитический учет по счету 44 «Расходы на продажу» формируется по видам и статьям расходов. Синтетический учет ведется в анализе счета 44. Представим корреспонденции по учету выпуска и реализации готовой продукции Таблице 1.

Таблица 1.

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ПО УЧЕТУ ВЫПУСКА И РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Корреспонденция счетов		Сумма, руб.	Хозяйственная операция
Дт	Кт		
43	20	1639257,6	Оприходованы готовые блюда из производства
44	43	1969,63	Списана стоимость готовой продукции по отделу кулинарии, по которой истек срок реализации
44	43	6409,25	Списаны на расходы на продажу стоимость блюд с истекшим сроком реализации или пришедших в негодность
44	43	9455,45	Списана стоимость готовых изделий, не реализованных вовремя, по отделу кулинарии
44	02	95704,51	Начислена амортизация по основному имуществу
44	10	191841,85	Списаны производственные запасы на содержание и текущий ремонт основных средств предприятия
44	70	1152624,90	Начислена заработная плата работникам фирмы
44	69	346558,16	Отражены отчисления во внебюджетные фонды
44	71	14149,83	Списаны командировочные расходы
90/7	44	2441153,99	Списаны коммерческие расходы при продаже готовой продукции
90/2	43	1602570,36	Списана готовая продукция по мере реализации
50	90/1	4943026,99	Отражена выручка от реализации готовых изделий за наличный расчет
90/1	90/9	4943026,99	Закрытие субсчета 90/1
90/9	90/2,7	4043724,35	Закрытие субсчетов 90/2,7
90/9	99	899302,64	Отражена прибыль от реализации готовых блюд

Интересным является разграничение затрат на производство готовой продукции во многих организациях общественного питания: затраты на изготовление блюд учитываются по счету 20 «Основное производство» (прямые расходы), а их продажа и содержание — по счету 44 «Расходы на продажу» (косвенные расходы).

Обобщение информации по счетам 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи» осуществляется в учетных регистрах. Детализация себестоимости готовых изделий и выручки по торговым точкам по счету 90 отражается также в анализе счета 90, себестоимость детализируется по производственным цехам (кухня, бар и кулинария) и отделениям (различные населенные пункты или торговые точки).

Конечный финансовый результат предприятия включает прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, а также сальдо прочих доходов и расходов. Он отражается на счету 99 «Прибыли и убытки». По его дебету учитываются убытки, а по кредиту — прибыли хозяйствующего субъекта.

Некоторые субъекты малого бизнеса, функционирующие в сфере общественного питания, применяют сокращенный рабочий план счетов. В результате, вместо счетов 41, 43 они используют счет 41, вместо счетов 90, 99 — счет 99 [5, с. 434]. В Таблице 2 представлена соответствующая выборка фирм.

Таблица 2.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛНОГО И СОКРАЩЕННОГО ПЛАНА СЧЕТОВ ПРИ УЧЕТЕ ВЫПУСКА И РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

<i>Предприятия</i>	<i>План счетов</i>
ООО «Брянск – Общепит»	Полный
ООО «Брянский студент»	Полный
ООО «Империя вкуса»	Полный
ООО «Ложка & Вилка»	Сокращенный
ООО «ПервоеВторое»	Полный
ООО «Пятёрочка»	Полный
ООО «ОбщепитСервис»	Полный
ООО «Русские обеды»	Полный
ООО «Столовая ДВИН»	Сокращенный
ООО «Центр общественного питания»	Полный

Так, из представленной выборки 20% малых предприятий общественного питания используют сокращенный план счетов, остальные фирмы применяют полный план счетов.

Заключительным регистром, на основе которого формируется бухгалтерская отчетность организации общественного питания, является оборотно–сальдовая ведомость по счетам и субсчетам за месяц. В ней в разрезе по субсчетам приводятся начальные и конечные остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты за месяц. Данный регистр является сводной ведомостью, позволяющей определять движение активов и формирование обязательств на предприятии [6, с. 45].

Следовательно, организация учета выпуска и реализации готовой продукции на предприятиях общественного питания имеет особенности, обусловленные такими факторами, как отраслевая специфика, размеры деятельности и как следствие — используемый налоговый режим.

Список литературы:

1. Дворецкая Ю. А. Практика организации бухгалтерского учета: актуальные вопросы и современные тенденции // Вестник Брянского государственного университета. 2013. №3. С. 177–181.
2. Дедова О. В. Принципы формирования и учета финансовых результатов // Вестник Брянского государственного университета. 2009. №3. С. 97–102.
3. Ермакова Л. В. Проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в системе управленческого учета // Интеграл. 2008. №1. С. 78–79.
4. Ковалева Н. Н. Признание дохода по российским и международным стандартам учета // Вестник Брянского государственного университета. 2010. №3. С. 202–204.
5. Кузнецова О. Н. Организация управленческого учета на малых предприятиях // Молодой ученый. 2015. №3 (83). С. 433–436.
6. Преобразование учетно–финансовой системы предприятий в условиях экономического кризиса / межрегиональный сборник научных трудов / М–во образования и науки Российской Федерации, Брянский гос. ун-т им. акад. И. Г. Петровского, Социально-экономический ин-т; [ред. совет: А. Э. Мельгуй и др.]. Брянск, 2010. 155 с.

References:

1. Dvoretzkaya A. management accounting: current issues and modern tendencies. Bulletin of Bryansk state University, 2013, no. 3. pp. 177–181.
2. Dedova O. V. Principles of formation and accounting of financial results. Bulletin of Bryansk state University, 2009, no. 3, pp. 97–102.
3. Ermakova L. V. Problems of cost accounting and calculation of production costs in the management accounting system. The Integral, 2008, no. 1, pp. 78–79.
4. Kovaleva N. N. Revenue recognition under Russian and international accounting standards. Bulletin of Bryansk state University, 2010, no. 3, pp. 202–204.
5. Kuznetsova O. N. Organization of management accounting in small businesses. Young scientist, 2015, no. 3 (83), pp. 433–436.
6. The conversion of the accounting and financial system of enterprises in conditions of economic crisis / interregional collection of scientific works / Ministry of education and science of the Russian Federation, Bryansk state University n. a. Acad. I. G. Petrovsky, Socio-economic Institute; [ed. Board : A. E. Melgui and others]. Bryansk, 2010. 155 p.

Работа поступила в редакцию
20.04.2016 г.

Принята к публикации
22.04.2016 г.